

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 5.1 (Октябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 5.1 (Октябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиккулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ

Файзуллаева Наргиза Хуснутдиновна¹, Шамсиев Фуркат Мухитдинович¹,
Каримова Нилуфар Иргашевна², Сабилов Мансурбек Аширбаевич³

¹ - Республиканский специализированный научно-практический медицинский
центр Педиатрии МЗ РУз, Республика Узбекистан

² – Ташкентский государственный медицинский университет, Республика
Узбекистан

³ - Ургенчский филиал Ташкентского государственного медицинского
университета, Республика Узбекистан

Аннотация. Целью нашего исследования явилось изучить показатели цитокинового статуса и определить особенности системы гемостаза и кислотно-щелочного состояния при бронхиальной астме у детей. Было обследовано 25 детей с бронхиальной астмой в возрасте от 7 до 14 лет. В программу исследования включалось: определение уровня цитокинов: IL-1 β и IL-8, определение активности кислотно-щелочного состояния крови. Результаты исследования показали, что развитию бронхиальной астмы способствуют неблагоприятное течение пери- и интранатального периодов, отягощенный преморбидный фон, сопутствующие и перенесенные заболевания, выявлены достоверно высокие уровни провоспалительных цитокинов IL-1 β и IL-8. Со стороны биохимических показателей, был выявлен очень низкий уровень протромбинового времени, легкий метаболический алкалоз, низкое парциальное давление кислорода в крови, снижение концентрации ионов калия и кальция.

Ключевые слова: бронхиальная астма, цитокиновый статус, гемостаз, кислотно-щелочное состояние, дети.

БОЛАЛАРДА БРОНХИАЛ АСТМАНИНГ ИММУНОЛОГИК ВА БИОКИМЁВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ

Файзуллаева Наргиза Хуснутдиновна¹, Шамсиев Фуркат Мухитдинович¹,
Каримова Нилуфар Иргашевна², Сабилов Мансурбек Аширбаевич³

¹-Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги Республика
ихтисослаштирилган Педиатрия илмий-амалий тиббиёт маркази, Ўзбекистон
Республикаси

²-Тошкент Давлат тиббиёт университети, Ўзбекистон Республикаси

³-Тошкент Давлат тиббиёт университети Урганч филиали, Ўзбекистон
Республикаси

Аннотация. Тадқиқотимизнинг мақсади цитокин ҳолати кўрсаткичларини ўрганиш ва бронхиал астма билан оғриган болаларда гемостаз тизимининг хусусиятларини ва кислота-асос ҳолатини аниқлаш эди. 7 ёшдан 14 ёшгача бўлган бронхиал астма билан оғриган 25 бола текширилди. Тадқиқот дастурига қуйидагилар киритилган: цитокинлар даражасини аниқлаш: IL-1 β ва IL-8, қоннинг кислота-асос ҳолатининг фаоллигини аниқлаш. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, бронхиал астма ривожланишига перитонит ва интранатал даврларнинг ноҳўя кечиши, Оғирлашган преморбид фон, ёндош касалликлар ва IL-1 β ва IL-8 прояслиғланувчи цитокинларнинг сезиларли даражада юқори даражаси ёрдам беради. Биокимёвий параметрлардан протромбин вақтининг жуда паст даражаси, енгил метаболик алкалоз, қондаги кислороднинг паст қисман босими, калий ва калций ионлари концентрациясининг пасайиши аниқланди.

Калит сўзлар: бронхиал астма, цитокин ҳолати, гемостаз, кислота-асос ҳолати, болалар.

IMMUNOLOGICAL AND BIOCHEMICAL FEATURES OF BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN

Fayzullayeva Nargiza Khusnutdinovna¹, Shamsiev Furkat Mukhitdinovich¹,
Karimova Nilufar Irgashevna², Sabirov Mansurbek Ashirbayevich³

¹- *Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Pediatrics,
Republic of Uzbekistan*

² – *Tashkent State Medical University, Republic of Uzbekistan*

³- *Urgench Branch of Tashkent State Medical University, Republic of Uzbekistan*

Abstract. The purpose of our study was to study cytokine status indicators and to determine the features of the hemostasis system and the acid-base state in children with bronchial asthma. 25 children with bronchial asthma aged from 7 to 14 years were examined. The study program included: determination of the level of cytokines: IL-1b and IL-8, determination of the activity of the acid-base state of the blood. The results of the study showed that the development of bronchial asthma is facilitated by an unfavorable course of the peri- and intranatal periods, a burdened premorbid background, concomitant and previous diseases, and significantly high levels of proinflammatory cytokines IL -1b and IL -8. From the biochemical parameters, a very low level of prothrombin time, mild metabolic alkalosis, low partial pressure of oxygen in the blood, and a decrease in the concentration of potassium and calcium ions were detected.

Keywords: bronchial asthma, cytokine status, hemostasis, acid-base state, children.

Введение. Бронхиальная астма является одной из самых актуальных проблем детской пульмонологии. Несмотря на имеющиеся положительные результаты в изучении патогенеза, диагностики и лечения этого заболевания отмечается неуклонный рост заболеваемости и угрожающих жизни осложнений

[1,2]. Известно, что легкие являются центральным органом регуляции всех звеньев гемостаза, контроля и предупреждения тромбогенеза [3]. В свою очередь взаимодействие и активация факторов свертывания крови происходит на поверхности циркулирующих фосфолипидных мембран [4]. Вместе с тем участие системы гемостаза в иммуновоспалительных процессах не вызывает сомнения, но сложные механизмы изменения гемокоагуляции и их роль в прогрессировании бронхиальной астмы у детей требует дальнейшего изучения, поскольку данные литературы весьма противоречивы. В связи с этим, раскрытие одного из возможных механизмов, способствующих пролонгированию аллергического воспаления в бронхолегочной системе с позиции изучения коагуло-фибринолитического звена гемостаза во взаимосвязи с липидным спектром, кислотнo-щелочным составом, респираторной и метаболической активностью легких, позволит научно обосновать необходимость разработки обоснованной терапевтической коррекцией у детей с бронхиальной астмой.

Еще одним из основных звеньев патогенеза бронхиальной астмы являются иммунные механизмы [5,6]. Ключевую роль в сенсibilизации организма играют CD4⁺-лимфоциты. Под воздействием аллергенных стимулов происходит активация и пролиферация Th2-субпопуляции CD4⁺- лимфоцитов с последующим выделением ими цитокинов, индуцирующих гиперпродукцию общего и специфических IgE. Повторное поступление аллергена приводит к выделению клетками медиаторов после неспецифической стимуляции или связывания аллергенов с IgE на поверхности тучных клеток. Эти медиаторы (гистамин, лейкотриены) вызывают развитие аллергического ответа, проявляющегося нарушением бронхиальной проходимости и приступом астмы.

Участие системы гемостаза в иммуновоспалительных процессах не вызывает сомнения, но сложные механизмы изменения гемокоагуляции и их роль в прогрессировании бронхиальной астмы у детей требуют уточнения,

поскольку данные литературы весьма противоречивы и неоднозначны. Выявление патогенетических механизмов бронхиальной астмы поможет глубже понять патологию и даст возможность своевременно разработать комплекс мероприятий по снижению частоты обострений заболевания.

Цель исследования. Изучение показателей цитокинового статуса и определение особенностей системы гемостаза и кислотно-щелочного состояния при бронхиальной астме у детей.

Материалы и методы исследования. Было обследовано 25 детей с бронхиальной астмой в приступный период в возрасте от 7 до 14 лет, получившие лечение в отделении аллергологии, группу сравнения составили - 20 больных бронхиальной астмой в ремиссию. При постановке диагноза БА была использована классификация, принятая программой GINA, в 2020 году. Основанием для постановки диагноза явились: жалобы, данные анамнеза, результаты общеклинических, иммунологических и функциональных методов исследований. Иммунологические исследования проводились в Институте иммунологии и геномики человека. В программу исследования включались: определение уровня цитокинов: IL-1 β и IL-8, методом иммуноферментного анализа. К проведенным биохимическим исследованиям относится: определение активности кислотно-щелочного состояния крови.

Результаты и обсуждение. Важными факторами, определяющими состояние здоровья ребенка и его развитие, являются особенности акушерского анамнеза, состояние ребенка при рождении и его развитие до наступления настоящего заболевания. Анализируя полную информацию по анамнезу обследованных детей, мы выделили факторы риска, которые встречались у них наиболее часто. 22 (48,8%) больных бронхиальной астмой родились от первой беременности, 25 (37,7%) от II-III беременностей, от IV и более – 6 (13,3%) детей. У 39 (86,6%) матерей имели место различные осложнения течения беременности. Угроза прерывания беременности была у 19 (42,2%), острые

респираторные инфекции во время беременности перенесли 36 (80,0%) матерей, анемии – у 37 (82,2%), патологическое течение родов - в 34 (75,5%) случаев, недоношенность и рождение в асфиксии – у 6 (13,3%) и 23 (51,1%) соответственно. При поступлении в стационар, основными жалобами детей с бронхиальной астмой в 100,0% случаях были кашель с небольшим количеством преимущественно слизистой мокроты, особенно при пробуждении, одышки у 100,0% детей, снижения аппетита у 80,0%, вялости у 40,0%, приступов удушья у 80,0% обследуемых, пероральных хрипов у 80,0%, потливости у 50,0%, головной боли у 45,0% больных.

Развитие заболевания с иммунопатогенетической основой следует рассматривать с точки зрения эффекторных звеньев иммунной системы, участие которых в патологических процессах во многом обусловлено каскадом цитокинов. Для выявления особенностей иммунного статуса и его роли в патогенезе бронхиальной астмы, нам представлялось интересным изучить цитокиновый статус. Исследование цитокинов показало, что у практически здоровых детей продукция ИЛ-1 β колебалась незначительно (14–69 пг/мл) и в среднем составило $52,4 \pm 3,5$ пг/мл. У больных бронхиальной астмой в приступный период показатели ИЛ-1 β были достоверно повышены и достигали $96,8 \pm 5,7$ пг/мл ($P < 0,01$). Показатели ИЛ-8 в группе детей больных бронхиальной астмой в период ремиссии составили $19,8 \pm 1,4$ пг/мл. Исследование цитокинов показало, что у больных бронхиальной астмой в приступный период уровень ИЛ-1 β и ИЛ-8 были достоверно повышены по сравнению с показателями в группе детей больных бронхиальной астмой в период ремиссии ($P < 0,01$). По нашим данным, спонтанная продукция ИЛ-8 у больных в 3,7 раза выше, чем в контроле ($P < 0,001$).

Исследование коагулограммы показало, что в исследуемой группе отмечался высокий уровень протромбинового индекса ($125,48 \pm 1,57$), а контрольной группе не превышал норму ($P < 0,01$). Исследование кислотно-

щелочного состава показало, что результатом бронхиальной обструкции явилось изменение активности реакции внутренней среды, основным проявлением которой была артериальная гипоксемия. Так, у больных бронхиальной астмой в приступный период PO_2 ($55,5 \pm 6,16$ мм.рт.ст.), SO_2 ($83,9 \pm 5,13$ %), были значительно ниже ($P < 0,05$) аналогичных показателей у детей из контрольной группы ($PO_2 = 82,4 \pm 2,9$ мм.рт.ст.; $SO_2 = 93,6 \pm 4,2$ %). Вместе с этим показатели рН крови у детей в приступный период был чуть больше нормы ($7,45 \pm 0,02$), а в контрольной группе был в пределах нормы ($7,38 \pm 0,04$), ($P < 0,01$). Также отмечались изменения в электролитном составе крови. Уровень калия (K^+) в исследуемой группе составил ($3,09 \pm 0,159$ ммоль/л), что ниже нормы, а в контрольной ($4,43 \pm 0,2$ ммоль/л), ($P < 0,01$). Уровень кальция (Ca^{++}) в исследуемой группе был почти в два раза ниже нормы ($1,01 \pm 0,05$ ммоль/л), а в контрольной ($2,1 \pm 0,3$ ммоль/л), ($P < 0,01$).

Выводы. Таким образом развитию бронхиальной астмы способствуют неблагоприятное течение пери- и интранатального периодов, отягощенный преморбидный фон, сопутствующие и перенесенные заболевания, утяжеляющими в значительной степени течение основной патологии и выявленные достоверно высокие уровни провоспалительных цитокинов $IL-1\beta$ и $IL-8$ в сыворотке крови. По биохимическим показателям, у больных бронхиальной астмой со стороны коагулограммы, был выявлен высокий уровень протромбинового индекса, со стороны кислотно-щелочного равновесия определялся легкий метаболический алкалоз, низкий уровень парциального давления кислорода в крови, в электролитном составе крови отмечалось снижение концентрации ионов калия и кальция. Это говорит о том, что нарушения в системе гемостаза обусловлены длительно персистирующим воспалением в бронхолегочной системе и выраженной гипоксией.

Литература

1. Балаболкин И.И. Современные проблемы терапии бронхиальной астмы у детей. //Педиатрия. - 2020. -Том 87. - №2. - С.6-11.
2. Балуда В.П., Балуда М.В., Деянов И.И. и др. Физиология системы гемостаза. // М.: Медицина. - 2020. – 245 с.
3. Баркаган З.С., Момот А.П. Основы диагностики нарушения гемостаза. // М.Медицина. - 2022. – 323 с.
4. Булгакова В.А., Балаболкин И.И., Смирнов И.Е., с соавт. Иммуномониторинг в оценке эффективности иммунотерапии атопической бронхиальной астмы у детей. //Российский педиатрический журнал. -2020. -№4. -С.-15-17.
- 5.Мизерницкий Ю.Л, Косенкова Т.В., Маринич В.В. Состояние Т- и В-клеточного звеньев иммунитета и системы фагоцитоза у детей, больных бронхиальной астмой, в зависимости от спектра сенсibilизации //Аллергология. -2023. -№2. -С.23-26.
6. Чучалин А.Г., Белявский А.С., Смирнов Н.А., Мавричева Я.Г., «Влияние сопутствующих заболеваний и патологических состояний на качество жизни детей с бронхиальной астмой». //Аллергология. -2022. -№4. -С.3-10.
7. Юхтина Н.В., Тирси О.Р., Ляпунов А.В., Рылеева И.В., Кучеренко А.Г. Бронхиальная астма у подростков //Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2021. -№2. С.19.
8. Национальная программа «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика». //М.: Издательский дом «Русский врач», 2023. – 100 с.